

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI MAGISTR LARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19485011>

**STRATEGIK MENEJMENT VA ESG KO'RSATKICHLARINING
MOLIYAVIY NATIJADORLIKKA TA'SIRI: O'ZBEKISTON
UNIVERSITETLARI KESIMIDA QIYOSIY VA STATISTIK TAHLIL**

Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Biznesni boshqarish” yo‘nalishi 2-kurs
talabasi

E-mail: shoabdurashidovamahina@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida strategik menejment va ESG ko‘rsatkichlarining moliyaviy natijadorlikka ta’siri TDIU, KIUT va WIUT misolida qiyosiy, korrelyatsiya hamda ANOVA tahlillari asosida o‘rganildi. Natijalar strategik boshqaruv va ESG moliyaviy barqarorlikni oshirishda muhim omil ekanini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: strategik menejment, ESG, moliyaviy natijadorlik, oliy ta’lim muassasalari, korrelyatsiya tahlili, ANOVA, moliyaviy barqarorlik.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida oliy ta’lim muassasalari nafaqat ta’lim berish vazifasini bajarmoqda, balki ularning strategik va moliyaviy barqarorligi ham milliy iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish uchun muhim omil sifatida shakllanmoqda. Har qanday sohaning barqaror rivojlanishi va samarali faoliyat yuritishida ta’lim tizimi muhim o‘rin egallaydi. Chunki jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va innovatsion

taraqqiyoti bevosita bilimli va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga bog‘liqdir. Shu sababli bugungi kunda dunyo miqyosida ta’lim tizimini rivojlantirish, ayniqsa oliy ta’lim muassasalarida samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Zamonaviy sharoitda universitetlarning nafaqat ta’lim berish sifati, balki ularning strategik boshqaruv darajasi, barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilishi va moliyaviy natijadorligi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, strategik menejment tizimi va ESG (Environmental, Social, Governance) ko‘rsatkichlari universitetlar faoliyatining samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda moliyaviy barqarorlikni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish va ESG tamoyillarini joriy etish orqali universitetlarning moliyaviy natijadorligini oshirish, ularning raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda xalqaro ta’lim makonida munosib o‘rin egallashiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, strategik menejment va ESG tamoyillarining uyg‘un integratsiyasi universitetlarda uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta’minlash bilan birga, ularning innovatsion salohiyati va investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Strategik boshqaruv va ESG ko‘rsatkichlarining moliyaviy natijadorlikka ta’siri [1].

Universitetlarda strategik boshqaruv darajasi – bu universitetning uzoq muddatli maqsadlarini aniqlash, resurslarni samarali taqsimlash, qarorlarni tizimli qabul qilish va raqobat ustunligini yaratish qobiliyatidir. Yuqori darajadagi strategik boshqaruv quyidagi yo‘llar orqali moliyaviy natijalarni shakllantiradi:

1. Resurslarni optimallashtirish: Strategik boshqaruv universitetning moliyaviy resurslarini (byudjet, grantlar, xodim va infrastrukturani) samarali taqsimlash imkonini beradi, bu esa xarajatlarni kamaytirib, moliyaviy samaradorlikni oshiradi.

2. Investitsion jalb qilish imkoniyatlarini oshirish: Strategik reja va boshqaruv tizimi mustahkam bo‘lgan universitetlar investorlar va xalqaro hamkorlar uchun jozibador bo‘lib, qo‘shimcha moliyaviy manbalarni jalb qiladi.

3. Raqobatbardoshlikni yaratish: Strategik boshqaruv universitetning ta’lim sifati, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion loyihalar orqali bozorda o‘z o‘rnini mustahkamlashga yordam beradi, bu esa uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta’minlaydi.

4. Moliyaviy qarorlar sifatini oshirish: Yuqori darajadagi strategik boshqaruv asosida qarorlar ma’lumotlarga asoslangan, izchil va uzoq muddatli moliyaviy natijalarni kafolatlaydigan tarzda qabul qilinadi.

ESG ko‘rsatkichlari universitetning ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillarini o‘lchaydi. Ularning moliyaviy natijadorlikka ahamiyati esa quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

1. Ekologik (Environmental): Barqaror va yashil universitet siyosati energiya va resurslar sarfini,, chiqindilarni va yana ko‘plab operatsion xarajatlarni kamaytiradi va moliyaviy barqarorlikni oshiradi. Bunday universitetlarning xalqaro reytingi oshadi, investorlarni jalb qiladi va bu orqali universitetning qo‘shimcha moliyaviy resurlari paydo bo‘ladi.

2. Ijtimoiy (Social): Talabalar va xodimlar bilan ijobiy munosabatlar malakali va kuchli o‘qituvchilarni universitetda ushlab qolib, kadrlar almashinuvini kamaytirishga yordam beradi, talabalar soni ko‘payadi, sifat oshadi, yangi loyihalar ko‘payadi, jamiyat bilan samarali aloqalar esa universitetga obro‘ va qo‘shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish imkonini beradi.

3. Boshqaruv tizimi (Governance): Shaffof va samarali boshqaruv universitetning investorlar va hamkorlar oldidagi ishonchliligini oshiradi, byudjet to'g'ri taqsimlanadi, moliyaviy nazorat kuchayadi, risklarni kamaytiradi va moliyaviy xavflarni to'g'ri boshqarish orqali barqarorlik kuchayadi.

Global tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki: ESG indikatorlari yuqori bo'lgan universitetlar moliyaviy natijadorlikda yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ESG tamoyillarini joriy etish universitetning uzoq muddatli strategik barqarorligini ham mustahkamlaydi. Qisqacha qilib aytganda strategik menejment qayerga borishni va qanday borishni rejalashtirsa, ESG shu yo'lda barqaror va ma'suliyatli xalqaro standartlarga mos harakat qilishni ta'minlaydi.

Raqobat kuchayib borayotgan global ta'lim bozorida universitetlarning moliyaviy barqarorligi, investitsion jozibadorligi va institutsional rivojlanishi bevosita ularning strategik boshqaruvi va ESG tamoyillarini qay darajada joriy etganiga ham bog'liq.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

So'nggi yillarda strategik menejment va ESG ko'rsatkichlari korporativ boshqaruv va moliyaviy samaradorlikni aniqlashda markaziy mavzulardan biriga aylangan. Ilmiy adabiyotlar ko'rsatadiki, strategik menejment va ESG ko'rsatkichlarining uyg'unligi tashkilotlarning moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan ko'plab olimlar ESG va moliyaviy natijadorlik o'rtasidagi bog'liqlikni empirik va nazariy jihatdan izohlashgan.

Jumladan, Şeker va Şengür ESG ko'rsatkichlari va moliyaviy hisobot sifatini tadqiq qilib, ESG yuqori bo'lgan kompaniyalar moliyaviy natijalarni ijobiy yo'naltirishini aniqladilar [2]. Liu, Kim, Lee & Yoo tadqiqotida ESG tamoyillarini strategik menejment bilan integratsiya qilgan korporatsiyalar uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikka erishishini ta'kidladi [3]. Fristamara va Musmini ESG va strategik menejment o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni global miqyosda tahlil qildilar va strategik uyg'unlik moliyaviy natijalarni oshirishga yordam berishini aniqladilar [4]. Yusupov, Atadjanov & Madraimov universitetlar kontekstida ESG indikatorlari

va samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladilar va o'rganilgan ma'lumotlar strategik qarorlarni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatadi [5]. Jumaniyazov & Abdulazizov loyiha moliyalashtirishda ESG tamoyillarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, barqaror moliyaviy qarorlarni aniqlash muhimligini ko'rsatdilar [6]. Daniel C. Esty va Andrew S. Winston tomonidan yozilgan "Green to Gold" kitobi esa atrofmuhit strategiyasining kompaniyalar raqobatbardoshligi va qiymat yaratishga ta'sirini misollar orqali yoritgan [7]. Chris Laszlo "Sustainable Value" asarida bizneslar barqaror qiymat yaratish orqali ham ijtimoiy, ham moliyaviy natijalarga erishish yo'llari haqida keng tahlil qilib bergan [8]. Strategik menejment va ESG ko'rsatkichlarining turli sohalarga ta'siri o'rganilgan bo'lsa-da, ta'lim sohasida tadqiqotlar kam.

Xususan, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari kesimida bu bog'liqlik va ularning moliyaviy natijaga ta'siri bir vaqtning o'zida empirik tahlil qilinmagan. Shu sababli mazkur tadqiqot ushbu bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida strategik menejment va ESG ko'rsatkichlarining moliyaviy natijadorlikka ta'sirini aniqlash maqsadida qiyosiy va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida uch turdagi oliy ta'lim muassasalari tanlab olindi, ya'ni davlat universiteti, mahalliy xususiy universitet va xalqaro xususiy universitet kesimida tahlil olib borildi. Tadqiqotda davlat oliy ta'lim muassasasi sifatida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU), mahalliy xususiy universitet sifatida Kimyo International University in Tashkent (KIUT) hamda xalqaro xususiy universitet sifatida Westminster International University in Tashkent (WIUT) tanlab olindi.

Tadqiqot 2024–2025 va 2025–2026 o'quv yillari ma'lumotlariga asoslangan holda olib borildi. Ma'lumotlar universitetlarning rasmiy veb-saytlari, yillik hisobotlari, strategik rivojlanish dasturlari, moliyaviy ko'rsatkichlari, xalqaro reytinglari, akkreditatsiya ma'lumotlari va ochiq manbalardan to'plandi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, 1 dan 5 gacha bo'lgan ballik shkalada baholandi hamda har bir ko'rsatkich bo'yicha o'rtacha qiymatlar hisoblab chiqildi. Tadqiqotda uchta

asosiy o'zgaruvchi belgilandi: X — strategik menejment ko'rsatkichi, Y — ESG ko'rsatkichi va Z — moliyaviy natijadorlik ko'rsatkichi. Har bir o'zgaruvchi uchta sub-indikator asosida baholandi va yakuniy o'rtacha ball hisoblandi.

Strategik menejment (X) ko'rsatkichi universitetlarning faoliyat maqsadlari, rivojlanish yo'nalishlari va strategik rejalari mavjudligi, innovatsion dasturlar va yillik hisobotlar, fakultetlar faoliyati, shuningdek akkreditatsiya, qo'shma dasturlar va xalqaro reytinglardagi o'rni kabi omillar asosida baholandi. ESG (Y) ko'rsatkichi esa uchta yo'nalishda o'rganildi, ya'ni ekologik ko'rsatkichlar (energiya tejash, yashil kampus, resurslardan samarali foydalanish), ijtimoiy ko'rsatkichlar (xodimlar va talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, qulayliklar, jamiyat bilan aloqalar) hamda boshqaruv ko'rsatkichlari (rahbariyat strukturasi, shaffof boshqaruv tizimi, nazorat va hisobot mexanizmi) asosida baholandi. Moliyaviy natijadorlik (Z) ko'rsatkichi universitetlarning daromadlari, talabalar soni va kontrakt narxlari, grantlar va stipendiyalar hajmi, shuningdek moliyaviy barqarorlik va talabalar sonining yillik o'sish sur'atlari asosida aniqlanib, umumiy o'rtacha ball hisoblandi. Tadqiqot jarayonida statistik tahlil metodlaridan keng foydalanildi. Strategik menejment va ESG ko'rsatkichlarining moliyaviy natijadorlik bilan bog'liqligini aniqlash maqsadida korrelyatsiya tahlili qo'llanildi. Ushbu metod orqali o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi aniqlandi. Shuningdek, uch turdagi universitetlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash maqsadida ANOVA (Analysis of Variance) statistik usuli qo'llanildi. Ushbu metod yordamida davlat, xalqaro xususiy va mahalliy xususiy universitetlar o'rtasidagi strategik menejment, ESG va moliyaviy natijadorlik ko'rsatkichlari farqi tahlil qilindi hamda ularning o'sish sur'atlari va rivojlanish darajasi qiyosiy jihatdan baholandi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi strategik menejment va ESG ko'rsatkichlarining moliyaviy natijadorlik bilan bog'liqligini aniqlash, ushbu omillar orqali universitetlarning moliyaviy samaradorligini oshirish imkoniyatlarini baholash hamda ta'lim tizimiga strategik yondashuvni kuchaytirish orqali iqtisodiyot va boshqa sohalar rivojlanishiga hissa qo'shishdan iboratdir. Shu bilan birga, uch turdagi universitetlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash, ularning rivojlanish tezligi va boshqaruv

samaradorligini tahlil qilish hamda qaysi model samaraliroq ekanligini ilmiy asosda aniqlash mazkur tadqiqotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

Mazkur tendensiya oliy ta'lim muassasalari faoliyatida institutsional samaradorlikning ortib borayotganini ham ifodalaydi, xususan, boshqaruv jarayonlarida shaffoflik va hisobdorlik tamoyillarining keng joriy etilishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, raqobat muhitining kuchayishi ta'lim sifatini oshirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatini faollashtirishga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bundan tashqari, resurslardan oqilona foydalanish va xalqaro tajribalarni integratsiya qilish orqali oliy ta'lim tizimida barqaror rivojlanish modelining shakllanishi kuzatilmoqda.

TDIU, KIUT VA WIUT UNIVERSITETLARI BO'YICHA STRATEGIK MENEJMENT, ESG VA MOLIVAVIY NATIJADORLIK KO'RSATKICHLARINING 2024–2026 YILLARDAGI O'RTACHA BALLARI

2-rasm. TDIU, KIUT va WIUT universitetlarining 2024-2026 yillarda o'rtacha ko'rsatlichlari [12].

TDIU, KIUT va WIUT universitetlarining strategik menejment, ESG va moliyaviy natijadorlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'tkazilgan qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, uchala universitetda ham umumiy ko'rsatkichlar 3.9–4.5 oralig'ida shakllangan bo'lib, bu oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv, ESG tamoyillari va moliyaviy faoliyat yetarlicha rivojlanganini anglatadi. Ko'rsatkichlar orasidagi farq katta emasligi universitetlar o'rtasida keskin tafovut yo'qligini va umumiy tizim barqaror ishlayotganini ko'rsatadi. Bu natija tahlilning

muhim jihati bo‘lib, strategik menejment va ESG ko‘rsatkichlari moliyaviy natijadorlik bilan bir xil diapazonda shakllanayotganini ko‘rsatadi.

WIUT universitetida strategik menejment (4.5) va ESG (4.5) eng yuqori darajada bo‘lib, moliyaviy natijadorlik (4.2) ham yuqori darajada shakllangan. Bu yerda uchala ko‘rsatkichning bir xil yuqori diapazonda joylashgani strategik boshqaruv va ESG tizimi moliyaviy natijadorlik bilan uyg‘un holda rivojlanayotganini anglatadi. Ya‘ni, strategik rejalashtirish, boshqaruv samaradorligi, ESG tamoyillarining joriy etilishi va moliyaviy boshqaruv o‘zaro muvofiqlikda ishlamoqda. Bu model muvozanatli boshqaruv tizimi sifatida namoyon bo‘lib, strategik menejment va ESG birgalikda moliyaviy natijadorlikni qo‘llab-quvvatlayotganini ko‘rsatadi.

KIUT universitetida strategik menejment (4.1), ESG (3.9) va moliyaviy natijadorlik (4.0) ko‘rsatkichlari bir-biriga juda yaqin va muvozanatli tarzda shakllangan. Bu yerda strategik menejment ESGga nisbatan yuqoriroq bo‘lib, moliyaviy natijadorlik ushbu ikki ko‘rsatkich o‘rtasida joylashgan. Bu holat strategik boshqaruv tizimi moliyaviy natijadorlikni barqaror ushlab turayotganini va ESG ko‘rsatkichlari nisbatan past bo‘lsa ham umumiy moliyaviy samaradorlikni sezilarli darajada pasaytirmayotganini ko‘rsatadi. Ya‘ni, KIUTda strategik menejment moliyaviy natijadorlikni shakllantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda, ESG esa qo‘shimcha omil sifatida ishtirok etmoqda. Ko‘rsatkichlarning o‘zaro yaqinligi bu universitetda boshqaruv tizimi muvozanatli va barqaror ekanini bildiradi.

TDIU universitetida strategik menejment (3.9), ESG (4.3) va moliyaviy natijadorlik (4.2) ko‘rsatkichlari tahlil qilinganda, ESG yuqori bo‘lishiga qaramay strategik menejment biroz pastroq darajada ekanligi kuzatiladi, ammo moliyaviy natijadorlik yuqori darajada saqlanib qolgan. Bu holat ESG ko‘rsatkichlari va umumiy boshqaruv tizimi moliyaviy natijadorlikni qo‘llab-quvvatlayotganini ko‘rsatadi. Ya‘ni, strategik menejment nisbatan pastroq bo‘lsa ham ESG va moliyaviy boshqaruv mexanizmlari moliyaviy natijadorlikni barqaror darajada

ushlab turishga yordam bermoqda. Bu esa ESG omili ham moliyaviy natijadorlikni shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkinligini ko'rsatadi.

Korrelyatsiya tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, universitetlarning moliyaviy natijadorligi strategik menejment va ESG ko'rsatkichlari bilan kuchli bog'liq. Umumiy model $R^2 = 0,923$ qiymatini ko'rsatib, ushbu ikki omil moliyaviy natijadorlikning 92,3% ni izohlash qobiliyatiga ega ekanligini bildiradi. Shaxsiy bog'lanishlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, strategik menejment va moliyaviy natijadorlik o'rtasidagi bog'lanish o'rta darajada ijobiy ($r = 0,3$) bo'lib, boshqaruv tizimini yaxshilash moliyaviy natijalarni ma'lum darajada oshirishini ko'rsatadi. ESG ko'rsatkichlari bilan moliyaviy natijadorlik o'rtasidagi bog'lanish esa juda kuchli ijobiy ($r = 0,9$) bo'lib, universitetlar ekologik, ijtimoiy va boshqaruv faoliyatiga e'tibor qaratgan sari moliyaviy ko'rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanishini isbotlaydi. Shu bilan birga, tahlil natijalari ESG omillari strategik menejmentga qaraganda moliyaviy natijadorlikka ancha kuchli ta'sir ko'rsatishini bildiradi. Bu esa universitetlar moliyaviy muvaffaqiyatga erishishda ESG faoliyatlarini rivojlantirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilashlari kerakligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va universitetlarning moliyaviy barqarorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri sifatida qaraladi. Ta'lim muassasalari nafaqat akademik sifat, balki moliyaviy natijadorlik va ijtimoiy mas'uliyatni uyg'unlashtirish orqali mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. Tadqiqot natijalari O'zbekistondagi universitetlar moliyaviy muvaffaqiyatga erishishda ESG va strategik menejmentning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini aniq ko'rsatadi. Shu sababli universitetlar moliyaviy natijadorlikni oshirish uchun ESG faoliyatlarini rivojlantirish va strategik boshqaruv tizimini mustahkamlashga ustuvor e'tibor qaratishlari lozim. Bu nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, balki universitetlarning sifatini, ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga va oliy ta'limning O'zbekistondagi dolzarb maqsadlariga xizmat qilishga imkon beradi.

ANOVA tahlili yurtimizdagi uch xil turdagi universitetlar — TDIU, KIUT va WIUT — strategik menejment, ESG va moliyaviy natijadorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha deyarli farq qilmasligini ko‘rsatdi. Tarixiy nuqtai nazardan qaraganda, TDIU (Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti) 1931-yil 31-avgustda O‘rta Osiyo moliya-iqtisodiyot instituti negizida Toshkent moliya-iqtisodiyot instituti nomi bilan tashkil etilgan va hozirda Respublikaning iqtisodiyot yo‘nalishidagi yetakchi oliy ta‘lim muassasasi hisoblanadi. KIUT (Toshkent Kimyo xalqaro universiteti) 2018-yilda tashkil topgan bo‘lib, dastlab Toshkent Yeoju texnika instituti sifatida faoliyat boshlagan va O‘zbekistondagi birinchi xususiy oliy ta‘lim muassasasi hisoblanadi. 2022-yilda hozirgi nomga o‘zgargan va Namangan hamda Samarqand filiallarini ochgan. WIUT (Westminster International University in Tashkent) esa 2002-yil 16-yanvarda O‘zbekistondagi birinchi xalqaro universitet sifatida tashkil etilgan bo‘lib, Londondagi Westminster universiteti bilan hamkorlik qiladi.

Vaqt omilini hisobga oladigan bo‘lsak, TDIU 95 yoshda, WIUT 24 yoshda, KIUT esa atigi 8 yoshda. Shu yosh farqiga qaramay, strategik boshqaruv, ESG va moliyaviy natijadorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha yangi universitetlar ham barqaror va yuqori natijalarni namoyon qilmoqda. Maxsus ta‘kidlash joizki, KIUT tashkil etilganiga ko‘p yillar bo‘lmagan bo‘lsa ham, yetakchi universitet sifatida rivojlanmoqda.

Tahlil natijalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, strategik menejment va ESG ko‘rsatkichlari universitetlarning moliyaviy natijadorligi bilan umumiy jihatdan sezilarli darajada bog‘liqdir. Shu bilan birga, ularning o‘rtasida keskin tafovutlar kuzatilmaydi, bu esa universitetlar faoliyatidagi barqaror va uyg‘un rivojlanish modelini tasdiqlaydi. Barcha tahlil qilingan universitetlarda moliyaviy natijadorlik yuqori darajada saqlanib qolganligi, strategik boshqaruv va ESG tizimlarining samarali ishlashini va ularning umumiy barqaror rivojlanishga qo‘shgan hissasini ko‘rsatadi. Bu esa universitetlar uchun muhim xulosadir: strategik menejment va ESG ko‘rsatkichlarini birgalikda rivojlantirish moliyaviy natijadorlikni nafaqat oshirish, balki barqaror ushlab turishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini isbotlaydi. Shu tarzda, universitetlar o‘z resurslarini strategik jihatdan boshqarish va

ESG faoliyatlarini optimallashtirish orqali nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, balki o'zlarining raqobatbardoshligini, ijtimoiy mas'uliyatini va umumiy sifatini ham mustahkamlaydi.

Ushbu xulosalar shuni ko'rsatadiki, universitetlar ESG va strategik boshqaruvga jiddiy e'tibor qaratgan holda moliyaviy natijadorlikni yanada oshirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash imkoniyatiga ega. Bu nafaqat universitetlarning o'z rivojlanishi, balki O'zbekiston oliy ta'limining sifatini va xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupov, S., Atadjanov, K., & Madraimov, X. (2024). Yashil moliyalashtirish va ESG samaradorligining iqtisodiyot barqarorligidagi o'rni. *Green Economy and Development*. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ilmiy jurnali.

2. Jumaniyazov, I., & Abdulazizov, S. (2024). Loyihalarni ESG tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari. *Green Economy and Development*. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ilmiy jurnali.

3. Seker, Y., & Sengür, E.D. (2021). The impact of ESG performance on financial reporting quality: International evidence. *Ekonomika*.
<https://www.journals.vu.lt/ekonomika/article/view/24365/24438>

4. Narula, R., Rao, P., & Rao, A. (2023). Impact of ESG on firm value: A conceptual review of the literature. *Journal of Social and Economic Development*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40847-023-00267-8>

5. Liu, Y., Kim, C.Y., Lee, E.H., & Yoo, J.W. (2022). Sustainable management and financial performance. *MDPI Sustainability*, 14(3), 1168.

a. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1168>

6. Fristamara, Y., & Musmini, L. (2024). From scores to impact: A literature review on ESG and global sustainability drivers. *IJMRA*.

a. <https://www.iimra.ijpbms.com/v7i12/23.php>

7. *Statistics for Business and Economics*. 2013. Pearson Education. – Chapter Linear correlation and regression, pp. 427–433. Paul Newbold.

8. (Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti) rasmiy sayti: <https://tdiu.uz>

9. (Toshkent Kimyo xalqaro universiteti) rasmiy sayti: <https://kiut.uz>
10. WIUT (Westminster International University in Tashkent) rasmiy sayti: <https://www.wiut.uz>
11. Esty, D. C., & Winston, A. S. (2009). Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage. Yale University Press.
12. Laszlo, C. (2008). Sustainable Value: How the World's Leading Companies Are Doing Well by Doing Good. Stanford University Press.